

УДК 343.91-057.874(477)

Гаджисва Ельміра Єлишадівна –
студентка I курсу (магістратури)

Факультету адвокатури
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Elmira E. Hadzhyieva –

the first-year student of magistracy
Barristers' Faculty,

Yaroslav Mudryi National Law University
(84A Pushkinska Street Kharkiv 61024 Ukraine)

Сучасний стан запобігання булінгу в Україні

У статті досліджено теоретичне поняття булінгу, його характерні ознаки, суб'єктний склад та основні детермінанти. Проаналізовано сучасний стан боротьби з булінгом в Україні: новели законодавства та практичні кроки їх впровадження. Запропоновано проведення протидії цькуванню на всіх рівнях: загальному, галузевому та локальному, створення спеціалізованої служби та застосування зарубіжного досвіду.

Ключові слова: булінг, булер, агресія, дитяче насильство, жертва, кривдник.

В статті досліджено теоретичне поняття булінгу, його характерні ознаки, суб'єктний склад та основні детермінанти. Проаналізовано сучасний стан боротьби з булінгом в Україні: новели законодавства та практичні кроки їх впровадження. Запропоновано проведення протидії цькуванню на всіх рівнях: загальному, галузевому та локальному, створення спеціалізованої служби та застосування зарубіжного досвіду.

Ключевые слова: буллинг, буллер, агрессия, детское насилие, жертва, обидчик.

E.E. Hadzhyieva Current State of Bullying Prevention in Ukraine

The article is devoted to the concept of a bullying, its characteristic features, the subject structure and the main determinants. Bullying is when a person or group repeatedly tries to harm someone who is weaker or who they think is weaker. Sometimes it involves direct attacks such as hitting, name calling, teasing or taunting. Sometimes it is indirect, such as spreading rumors or trying to make others reject someone. Economic, social and cultural factors, innate temperament aspects and influence from family, friends, school, and community are risks for the manifestation of bullying and have an impact on children's and adolescent's health and development. Bullying is most prevalent among students ranging from 11 to 13 years-old, and less frequent in nursery and secondary school children.

Often people dismiss bullying among kids as a normal part of growing up. But bullying is harmful. It can lead children and teenagers to feel tense and afraid. It may lead them to avoid school. In severe cases, teens who are bullied may feel they need to take drastic measures or react violently. Others even consider suicide. For some, the effects of bullying last a lifetime.

Then the article analyzes the current state of the fight against bullying in Ukraine: innovations of legislation and practical steps of their implementation.

To conclude the ways to stop bullying at all levels are as following: general, sectoral and local, the creation of a specialized service and the application of foreign experience.

Keywords: .bullying, buller, aggression, child abuse, victim, abuser.

Постановка проблеми. Сучасні міграційні процеси, від'їзд батьків на заробітки,

постійне реформування освітніх програм, фактичне їх недофінансування, а також значне

поширення зброї та насильства, події на сході України призвели до того, що спостерігаємо зараз: практично в кожній школі, в кожному молодіжному середовищі, місцевій громаді є високі ризики переслідування, власне нападу підлітків один на одного, а ще страшніше, що жертвами стають слабкі, недоглянуті, незахищені діти, які в очах агресивної групи є слабачками [1, с. 3]. Дослідження кримінологів стверджують, що в суспільстві виникла стійка мотивація агресії. Підтвердженням актуальності даної теми виступають вражаючі статистичні дані. Україна входить у першу десятку країн Європи за поширеністю випадків булінгу з-поміж школярів. За даними ЮНІСЕФ, 67% українських дітей або були жертвами булінгу, або кривдниками, або свідками булінгу. Чверть із них безпосередньо зазнали цькування, 48% дітей нікому не розповіли про пережите, а 22% вважають дане явище нормою.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зазначити, що проблема третирування у школах до недавнього часу вивчалась виключно психологами, соціологами та педагогами. Зокрема, їй були присвячені роботи таких вітчизняних вчених, як О. Дроздов, В. Ролінський, С. Стельмах, А. Чернякова та ін., а також зарубіжних авторів – В. Бесаг, І. Конн, Х. Лейманн, Д. Лейн, М. Сольберг, М. Шафер та ін. Булінг у шкільному колективі найбільшою мірою досліджувався такими вітчизняними науковцями, як І. Філіпова, О. Матвійчук, О. Корабльова, А. Губко, І. Гайдамашко, О. Шуміло.

Невирішені раніше проблеми. Щодо вітчизняних кримінологічних досліджень, то в них розглядалися лише загальні проблеми делінквентності неповнолітніх, а прояви агресії в юному віці висвітлювалися лише як один із різновидів маргінальної поведінки. Саме цим і обґрунтовується актуальність цієї статті.

Метою статті є дослідження явища шкільного булінгу та визначення найефективніших шляхів боротьби з ним в Україні.

Виклад основного матеріалу.

Проблемі жорстокості в учнівському середовищі завжди приділялася пильна увага в засобах масової інформації, художніх творах і спеціальній літературі. Гуманізація пострадянської системи освіти, лібералізація

інститутів сім'ї та школи, плекання толерантності й мультикультурного вектору розвитку суспільства передбачає зменшення соціальних негативів і насамперед сприяння побудові демократичних міжособистісних відносин на усіх рівнях соціальної ієрархії [2, с. 301-310].

Разом із тим сьогодні навіть у найрозвиненіших країнах світу спостерігаються спалахи дитячої та підліткової агресії, які й досі не мають єдиного наукового пояснення. Так, деякі науковці дотримуються позиції, що шкільна агресія є неминучим складником соціалізації, особливо важливою для хлопчиків як спосіб «загартування характеру» та підвищення конкурентоспроможності. Однак, на жаль, вияви такої жорстокості варіюються від безневинних жартів до систематичного цькування та умисних злочинних дій, зокрема, катувань, доведення до самогубства й навіть убивств. Тому означена проблематика сьогодні є об'єктом надзвичайно актуального дослідження для широкого спектру наук [3, с. 140-144].

Незвичний для нашого сприйняття термін «булінг» тісно пов'язаний із такими поняттями, як насильство (застосування силових методів або психологічного тиску за допомогою погроз, свідомо спрямованих на слабких або тих, хто не може чинити опір; панування, влада людини над людиною [4, с. 302]) та агресія (дії, спрямовані на порушення фізичної і психічної цілісності людини або групи людей) [5, с. 85]. Агресія органічно пов'язана з насильством і є його природним підґрунтям. Поняття агресія ширше за поняття насильство, воно включає в себе поняття насильство, третирування (виявляти зневагу до когось, поводитися безцеремонно, не зважати на чийсь думку), цькування (переслідувати кого-небудь різними нападами, наклепами і т. ін., знущати з когось [6, с. 248, 259]). Усі ці поняття відображають різні аспекти такого явища, як булінг.

Майже всі дослідники визначають булінг як довготривалу та систематичну агресію, але, окрім цього, дане явище розглядають як "підтип агресії", який може приймати багато форм, і фізичних і словесних (Е. Пелігріні, С. Салмівалі); деструктивну взаємодію (Р. Дж. Хезлер), частину соціального життя групи (Е. Роланд), неодноразовий напад – соціальний або вербальний – з боку тих, хто має вищий статус

(В. Бесар), тривале, усвідомлене насильство спрямоване проти людини, яка не в змозі захиститися у фактичній ситуації (Д. Лейн) [7, с. 151-154].

Аналізуючи праці західних дослідників, ми виявили, що шкільний булінг має дві основні форми: 1. Фізична – умисні поштовхи, удари, стусани, побої, нанесення інших тілесних ушкоджень та ін. До цієї форми булінгу можна віднести сексуальний булінг (дії сексуального характеру). 2. Психологічна – насильство, пов'язане з дією на психіку, яке наносить психологічну травму шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, створенням напруженої атмосфери для навчання з метою формування зверхнього ставлення групи, навіть учителів чи персоналу школи, до аутсайдера, жертви, найчастіше, фізично слабкішої дитини або з бідної чи неблагополучної родини. До цієї форми можна віднести: вербальний булінг; образливі жести або дії; залякування; ізоляцію; вимагання; кібербулінг. Варто зазначити, що булінг у школі виявляється не лише в діях учнів щодо одне одного, але і в діях учителів щодо учнів чи навпаки. Вчителі у своїй взаємодії з дітьми можуть проявляти таку поведінку, що приносить останнім психологічний біль і обмежує їх право на збереження гідності особистості. Але виявити таку поведінку, що вказує на булінг, досить складно. Вчитель під час взаємодії з учнями може застосовувати авторитарний стиль управління, який, хоч і може сприйматися дітьми як обмеження їхніх прав, але не є булінгом за визначенням. Іншим проявом булінгу може бути переслідування учнями самого педагога [8, с. 431-440].

Підґрунтям булінгу є статус, влада, конкуренція, лідерство. Це соціальна поведінка, що проявляється у відносно стійких групах і здатна залучати інших. Булінг охоплює нерівність сили та влади, що приводить жертву в стан, у якому вона не здатна ефективно захищатися від негативних дій. Це і є відмінною рисою булінгу від простого конфлікту. В конфлікті учасники рівні, а в булінгу жертва завжди виявляється слабшою, їй важче себе захистити, проти неї може виступати група. Ще одна характерна риса булінгу – він передбачає свідому поведінку, спрямовану на те, щоб

завдати шкоди та страждання іншій людині [9, с. 169-173].

Серед причин булінгу в колективі вчені виділяють наступні: боротьба за лідерство; зіткнення різних субкультур, цінностей, поглядів і невміння толерантно ставитися до них; агресивність і віктимність; наявність у дитини психічних і фізичних вад; заздрість; відсутність предметного дозволля тощо [10, с. 46-50].

Численні реальні факти свідчать про те, що школярі, особливо підліткового віку і молодь, вдаються до різних форм булінгу, жорстоких за своїм характером (примушують оголятися, облизувати черевики, б'ють камінням, гасять на тілі цигарки, займаються груповим сексуальним насиллям, фізично знущаються, систематично відбирають гроші і висувають «рахунки» - це реальні виявлені факти, які мали громадський резонанс). Варто зауважити, що участь у подібних фактах беруть як хлопці, так і дівчата, але більшу ініціативу і жорстокість виявляють саме дівчата-підлітки.

Достатньо часто акти групового насилля над особистістю фіксуються його учасниками на мобільні телефони і подаються в соціальній мережі з метою само хизування та самоствердження в колективі ровесників як «сильних і впливових, за їхнім переконанням, яких потрібно боятися і з якими необхідно рахуватися». У таких діях очевидні прояви особистісної деформації, спричиненої упущеннями в сімейному вихованні дитини.

Щодо України, то чи не вперше минулого року голосно та відверто заговорили про цю проблему. 19 січня 2019 року набув чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)». Цей закон вносить зміни до деяких законодавчих актів. Зокрема, на законодавчому рівні закріплено поняття «булінг». Так, булінг (цькування) визначається як діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого. Також виділяють типові

ознаки даного явища: систематичність (повторюваність) діяння; наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності); дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого [11].

Важливою новелою є введення адміністративної відповідальності за булінг – штраф та громадські роботи. Якщо порушення зафіксовано вперше, то штраф становить від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або призначаються громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. Якщо порушення вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, воно тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин. Якщо булінг вчинено малолітньою особою (що не досягла 16 р.), відповідальність покладається на її батьків, або інших відповідальних осіб [12].

Раніше, якщо правопорушення не підпадало під Кримінальний кодекс, тобто постраждалому не завдали тілесних ушкоджень, - покарати винних за цькування було важко. Нова стаття робить це можливим, хоча б і в адміністративній площині. Здебільшого, до прийняття нового закону випадки словесних образ, принизливих фото замовчувалися, на загал піднімалися лише кримінальні злочини, зокрема, жорстокі бійки школярів. Тепер приводом для притягнення до відповідальності можуть стати не лише фізичні розправи, а й словесна образа чи розповсюдження ганебних світлин школярів.

Важливим є факт, що закон не лише прийнято як формальність, він дійсно працює. Про це свідчить статистика: за даними на початок квітня 2019 р. суди розглянули 56 справ про цькування. У 29 справах ухвалили рішення про накладення стягнення. Перше судові рішення було винесено коли новий закон набрав чинності і діяв лише кілька днів. Також цікавим є факт, що в Україні вперше було винесено рішення по справі про булінг, де потерпілим є саме педагог.

Проте питання боротьби з булінгом залишається актуальним. Поряд із введенням відповідальності, тобто каральних методів боротьби, вважаємо, що акцент має робитися саме на виховних превентивних методах. Це пов'язано із деякою специфікою неповнолітніх осіб: вони мають меншу антисуспільну спрямованість, ніж дорослі злочинці, а отже є реальний шанс запобігти агресії з-поміж них.

На нашу думку, боротьба із даним явищем має здійснюватися на всіх рівнях : загальному, галузевому та локальному.

Щодо загального, то вдалим кроком у цьому напрямі є запуск безкоштовного онлайн курсу «Протидія та попередження булінгу в закладах освіти», створеного за ініціативою МОН України. При створенні курсу були враховані численні напрацювання вітчизняних науковців, а також і закордонних колег, зокрема із США. Курс допоможе кожному бажаючому зрозуміти що таке булінг, як не стати його жертвою та боротися із проявами цькування.

Важливим є також введення механізму шкільної медіації. У багатьох країнах Європи вже існує такий позитивний досвід. Спеціально підготовлений педагог чи психолог, який не має жодного стосунку до сторін конфлікту, проводить зустрічі між дітьми, їх батьками та вчителями, де вони можуть висловитися про свої почуття та негативні емоції, владнати ситуацію та примиритися.

Ефективним було б створення спеціальної служби (можливо як підрозділ у складі Національної поліції), який займався б саме питаннями булінгу, проводив бесіди із батьками жертв та батьками порушників.

Необхідно також зняти короткометражні соціальні стрічки, які б на емоційному рівні могли вплинути на школярів, розчулити, показати, до чого може призвести їх знущання з однолітків та розповсюджувати їх не тільки за допомогою телебачення, а й у мережі Інтернет та на YouTube.

Під галузевим рівнем маємо на увазі саме навчальні заклади, у яких за доцільне ввести у програму класні години (які наразі вже існують у багатьох школах), але поруч із обговоренням навчальних успіхів учнів класу, вчителям необхідно проводити інтелектуальні розважальні програми: настільні ігри, брейн-ринги тощо та слідкувати за атмосферою в класі, уникаючи

пасивної ролі деяких учнів. Також у кожному навчальному закладі слід повідомляти учнів про існування спеціальних гарячих ліній, куди вони можуть повідомити про свою проблему.

Щодо локального, то профілактика цього негативного явища має починатися з родини : перш за все, батьки мають приділяти достатньо уваги своїй дитині, слідкувати за змінами в її настрої, будувати з дитиною такі стосунки, щоб та завжди могла поділитися з ними проблемами, знайти в них підтримку та захист. Психологи радять: аби дитина не стала жертвою булінгу їй треба пояснити що таке особисті кордони та гідність, які інші не мають права порушити ні словами ні діями. По-друге, батьки мають більше спілкуватися з дитиною та на своєму прикладі показувати їй, що всі люди рівні у своїх правах, що до кожного треба ставитися із розумінням та повагою.

Висновки.

Актуальність вивчення злочинності, її соціальної сутності збільшується в умовах реформування соціально-економічного устрою в Україні, її правоохоронної та судової систем, розвитку євроінтеграційних процесів. Разом з тим кризові явища в економіці, умови збройного конфлікту на Сході України, породжують зростання антисоціальних проявів [13, с. 73].

Правова соціальна держава, якою нас проголошує Конституція, стає реальною, перш за все, тоді, коли кожна людина відчуває себе у безпеці, захищеною від фізичного або психічного насилля. Як гарантувати таке становище?

Відповісти однозначно, звичайно, складно. Але незмінним залишається факт, що заходи боротьби із проявами злочинності необхідно впроваджувати на всіх рівнях, починаючи з дитячої агресії. Звичайно, держава не може вплинути на кожен окрему дитину, для якої набагато більшу вагу має те «що сказали мама і тато», але, принаймні, може змусити батьків переглянути свої методи виховання, а вчителів – приділяти більше уваги не лише тому, як добре дитина засвоює таблицю множення або черговий вірш, але і загальній атмосфері в класі, зрощуючи перш за все в дитині толерантність.

Мабуть, кожному відомо, що детермінанти протиправної поведінки у багатьох злочинців закладаються у дитинстві, є результатом пережитих у минулому травм та розчарувань, формуються від впливом соціального середовища загалом. До того ж, як зазначає відомий російський кримінолог А. І. Долгова, злочинність неповнолітніх – це своєрідний “резерв” злочинності майбутніх десятиліть [14, с.540]. Отже, боротьба із цькуванням у школі має надати не лише дітям, їх батькам і вчителям почуття впевненості і спокою, захистити права кожного індивіда, але й попередити вчинення злочинів у майбутньому.

Список використаних джерел:

1. Ковальський В. Психологія булінгу, або «Закон клаптикової ковдри» / В. Ковальський // Юридичний вісник України. – 2018. – № 32(10-16 серпня). – С. 3.
2. Шуміло О. О. Щодо визначення видів насильства серед учнівської молоді / О. О. Шуміло // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, НЮАУ, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Харків : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 301-310.
3. Бердышев И. С. Жестокое обращение в детской среде / И. С. Бердышев // Современные подходы к профилактике, диагностике и реабилитации детей, подвергшихся разным видам насилия в семье и обществе : научн. тр. Заоч. дистанцион. интернет-конф. (24-28 окт., 2011 г., Санкт-Петербург) / отв. ред. Регион. центр Семья. – СПб. : Honekid.ru, 2011. – С. 140-144.
4. Українська психологічна термінологія : словник-довідник / за ред. М.-Л. А. Чепи. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2010. – 302 с.
5. Лушпай Л. І. Шкільний булінг як різновид суспільної агресії [Електронний ресурс] / Л. І. Лушпай // Наук. зап. [Нац. ун-ту «Острозька академія»]. Сер. :Філологічна. – 2013. – Вип. 33. – С. 85. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_33_28.pdf.

6. Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР. Інститут мовознавства / за ред. І. К. Білодіда. — К. : Наукова думка, 1980. — Т. 11. — 612 с.
7. Петросянц В. Р. Проблема булінга в сучасній освітній середі / В. Р. Петросянц // Вестн. ТГПУ. — 2011. — Вип. 6 (108). — С. 151–154.
8. Стельмах С. Булінг у школі та його наслідки / С. Стельмах // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. — Вип LVI. — Слов'янськ : СДПУ, 2011. — С. 431–440.
9. Сидорук І. Булінг як актуальна соціально-педагогічна проблема / І. Сидорук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. — 2015. — № 1. — С. 169-173.
10. Губко А. А. Шкільний булінг як соціально-психологічний феномен / А. А. Губко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки. — 2013. — Вип. 114. — С. 46-50.
11. Про освіту : Закон України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2017. — № 38-39. — Ст. 380. — Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>.
12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) : Закон України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2019. — № 5. — Ст. 33. — Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19>.
13. Сметаніна Н. В. Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології : моногр. / Н. В. Сметаніна; за заг. ред. В. В. Голіни. — Х. : Право, 2016. — 192 с.
14. Долгова А. И. Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : НОРМА-ИНФРА, 2002. — 368 с.

References:

1. V. Kovalskiy, *Psykholohiia bulinhu, abo "Zakon klapytkovoi kovdry"* / V. Kovalskiy // *Yurydychnyi visnyk Ukrainy*. — 2018. — No. 32(10-16 serpnia). — P. 3.
2. O. O. Shumilo, *Shchodo vyznachennia vydiv nasylstva sered uchnivskoi molodi* / O. O. Shumilo // *Pytannia borotby zi zlochynnistiu : zb. nauk. pr. / Nats. akad. prav. nauk Ukrainy, NIuAU, NDI vyvch. probl. zlochynnosti im. akad. V. V. Stashysa NAPrN Ukrainy*. — Kharkiv : Pravo, 2014. — Vyp. 27. — Pp. 301-310.
3. Y. S. Berdishev, *Zhestokoe obrashchenye v detskoj srede* / Y. S. Berdishev // *Sovremennye podkhody k profylaktyke, dyahnostyke y reabylytatsyy detei, podverhshykh sia raznim vydam nasylyia v seme y obshchestve : nauchn. tr. Zaoch. dystantsyon. ynternet-konf. (24-28 okt., 2011 h., Sankt-Pyterburh)/ otv. red. Rehyon. tsentr Semia*. — SPb. : Honekid.ru, 2011. — Pp. 140-144.
4. *Ukrainska psykholohichna terminolohiia : slovnyk-dovidnyk* / za red. M.-L. A. Chepy. — K. : DP "Inform.-analit. ahentstvo", 2010. — 302 p.
5. L. I. Lushpai, *Shkilnyi bullinh yak riznovyd suspilnoi ahresii [Elektronnyi resurs]* / L. I. Lushpai // *Nauk. zap. [Nats. un-tu "Ostrozka akademiia"]*. Ser. :Filolohichna. — 2013. — Vyp. 33. — P. 85. — Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_33_28.pdf.
6. *Slovnyk ukrainskoi movy : v 11 t. / AN URSSR. Instytut movoznavstva / za red. I. K. Bilodida*. — K. : Naukova dumka, 1980. — T. 11. — 612 p.
7. V. R. Petrosiants, *Problema bullynha v sovremennoi obrazovatelnoi srede* / V. R. Petrosiants // *Vestn. THPU*. — 2011. — Vip. 6 (108). — Pp. 151–154.
8. S. Stelmakh, *Bulinh u shkoli ta yoho naslidky* / S. Stelmakh // *Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu : zbirnyk naukovykh prats / [Za zah. red. prof. V. I. Sypchenka]*. — Vyp LVI. — Slov'iansk : SDPU, 2011. — Pp. 431–440.
9. I. Sydoruk, *Bulinh yak aktualna sotsialno-pedahohichna problema* / I. Sydoruk // *Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnogo universytetu imeni Lesi Ukrainky. Pedahohichni nauky*. — 2015. — No. 1. — Pp. 169-173.

10. A. A. Hubko, Shkilnyi bulinh yak sotsialno-psykholohichniy fenomen / A. A. Hubko // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Ser. : Psykholohichni nauky. – 2013. – Vyp. 114. – Pp. 46-50.
11. Pro osvitu : Zakon Ukrainy [Elektronnyi resurs] // Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). – 2017. – No. 38-39. – St. 380. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>.
12. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo protydii bulinhu (tskuvanni) : Zakon Ukrainy [Elektronnyi resurs] // Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR). – 2019. – No. 5. – St. 33. – Rezhym dostupu : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19>.
13. N. V. Smetanina, Naukovi pidkhody do teorii zlochynnosti u suchasni ukrainskii kryminolohii : monohr. / N. V. Smetanina; za zah. red. V. V. Holiny. – Kh. : Pravo, 2016. – 192 p.
14. A. Y. Dolhova, Kryminolohyia : uchebnyk dlia vuzov / pod obshch. red. A. Y. Dolhovoï. – 2-e yzd., pererab. y dop. – M. : NORMA-YNFRA, 2002. – 368 p.